

ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШ БЎЙИЧА ИДОРАЛАРАРО КОМИССИЯСИ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7383106>

Абдурахмонов Асрорбек Шокиржон ўғли
ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақола олқали сиз, мавзуининг долзарблиги, хукубузарлилар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш бўйича республика идоралараро комиссияси фаолиятининг моҳияти, комиссия таркиби, тузилиши, асосий вазифалари, комиссия фаолиятини ташкил этиши тартиби, унинг ўзига хос хусусиятлари, ушбу фаолиятнинг бугунги кундаги ҳолати, хукубузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш бўйича республика идоралараро комиссияси фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳамда ушбу соҳадаги муоммо ва камчиликлар ва уларни амалий ўрганган ҳолда ушбу фаолиятни такомиллаштириши йўналишлари ҳақида билиб олишингиз мумкин.

Калит сўзлар: хукубузарлилар профилактикаси, республика идоралараро комиссияси, ўзига хос хусусиятлар, соҳадаги муоммо ва камчиликлар.

КИРИШ

Бугунги кунда мамлакатимизда юритилаётган давлат сиёсатининг асл моҳияти ва провард максади – халқимизнинг дарду ташвишлари, ҳаётини муаммо ва эҳтиёжларидан доимо хабардор бўлиб, унинг моддий фаровонлигини амалга ошириш, муносиб турмиш даражасини ва сифатини таъминлаш, тинч ҳаётни ҳимоя қилишдир.

Энг муҳими халқимиз ўз ҳаётининг ва давлатидан рози бўлиб яшашини таъминлаш бугун барчамизнинг бош вазифамиздир. Ушбу вазифаларни амалга оширишда “Хукукубузарликлар профилактикаси куни” ташкил этилганлиги бежизга эмасдир¹.

Хукукубузарликлар профилактикаси куни деб, профилактика инспектори томонидан барча соҳавий хизматлар ва жамоат ташкилотлари билан биргаликда, хукукубузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонунда белгилаб ўтилган умумий, махсус, яқка ва виктималогик тадбирлар ўтказиш орқали

¹ Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимишни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. 2017 йил Б. 312,313

фуқороларнинг дарди ва ташвишини ешитиш ва уларга амалий ёрдамлар бериш, фуқороларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш орқали ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш фаолияти тизмига айтилади.

Бу борада амалга оширилаётган ишлар хусусида ички ишлар органлари тизмида кўплаб ўзгаришлар жорий этилди. Президентимиз Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек “Барча давлат органлари Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат иш шакли ва услублари, энг аввало ахборот-коммуникация технологияларидан етарли даражада фойдаланилмаётганлиги сабабли ҳозирги кун талабларига тўлиқ жавоб бермаганлиги” ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтди².

Давлат идоралари аксарият ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, оқибатда ушбу фаолиятга лозим даражада эътибор қаратилмаган.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндошилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаётганлиги, ваколатли органларнинг етарли даражада ташаббус кўрсатмаётганлиги, лозим даражадаги идоралараро ҳамкорликнинг мавжуд эмаслиги, амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг ўзаро номуносиблиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштиришни талаб этади.

Бундан келиб чиқиб ҳафтанинг ҳар пайшанба куни «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни» этиб белгиланди ва ушбу кунда қуйидаги тадбирларни амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиладиган масалар белгиланиб олинди ва алоҳида қоида сифатида жорий этилди³:

Ҳуқуқбузарликларга муросасизлик маданиятини шакллантириш, ҳуқуқий нигилизмга барҳам бериш ва фуқароларнинг қонунга итоаткорлик ҳулқ-

² Шавкат Мирзиёев “Ички ишлар органлари фаолияти, тизимда мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиқболдаги вазифалар”га бағишланган йиғилишдаги маърузаси. 2017 йил 9 февраль.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон Қарори.

атворини оммалаштиришга қаратилган, шу жумладан ички ишлар органлари таянч пунктлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат идоралари ва ташкилотларида «очиқ эшиклар куни»ни ташкил этиш орқали тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш каби тадбирлар амалга оширилмоқда⁴.

Ўзбекистон демократик ҳуқуқий давлатни куриш ва адолатли фуқоролик жамиятни шакиллантириш йўлида дадил бориб, жаҳон ҳамжамиятида мустаҳкам ўрин эгалламоқда. Барқарорлик ва тартиб, миллатлароро тотувлик ва фуқоролар аҳиллиги туфайли ёш давлатимиз ишончи ва ҳурматига сазовор бўлишида профилактика инспектори томонидан ҳуқуқбузарликларга муросасизлик маданиятини шаклантириш, фуқороларнинг қонунга итоаткорлик хулқ-атворини оммалаштиришга қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, шу жумладан ички ишлар органлари таянч пунктлари иш фаолиятида, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат идоралари ва ташкилотларида тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш орқали “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” ўтказиш фаолиятини ташкил этади.

Шуни таъкидлаш жоизки, биз бугунги кунда жамиятда ҳуқуқий маданиятининг барча таркибий қисимлари мукамал амалга оширилаяпти деб айта олмаемиз. Бу борада фуқороларнинг ҳуқуқий маданиятини шакиллантириш ва қонунга итоаткорлик руҳида яшашга ундайдиган асосий хусусиятлар шакиллантирилиши керак:

- ҳуқуқий нормалар мазмунини мукамал билиши⁵;
- қонунга ва ҳуқуқий талабларга чуқур ҳурматда бўлиши хиссини уйғотиш;
- ҳуқуқий нормалар мазмунини мукамал билиши;
- қонунга ва ҳуқуқий талабларга чуқур ҳурматда бўлиши хиссини уйғотиш;
- ҳуқуқий воқелик ва институтларни тўғри англаш ҳамда тўғри тушунтириш;
- юксак ижтимоий ҳуқуқий фаоллик;
- ҳуқуқни ижобий ижтимоий ўзгаришлар ва инсон манфаатларини муҳофазаловчи восита (қадрият) сифатада баҳолаш ва унга амал қилиш;
- ҳуқуқий меёрлар талабига ихтиёрий тарзда, ички эътиқод амри билан риоя этиш ва бошқалар.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон Қарори.

⁵ Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш. Ўқув қўлланма Т. 2017 йил Б-82

Шахнинг ҳуқуқий маданиятини тавсифловчи барча хислатлар эса тўғридан тўғри жамият ҳуқуқий маданиятининг барча таркибий тасири остида шакилланади.

Шуни ҳам қайд этиш лозимки, жамият ҳуқуқий маданиятининг таркибий қисимларидаги барча ижобий, шу билан бир қаторда, салбий ҳолатлар келажак авлод ҳуқуқий маданиятини шакиллантириш ва ўзгартиришга, албатта ўз таъсирини ўтказмасдан қолмайди. Шунинг учун ҳам келажак авлод ҳуқуқий маданиятини шакиллантириш ва юксалтириш аввалламбор, жамият ҳаёти ҳуқуқий маданиятининг ҳар бир таркибий қисмини мунтазам равишда такомиллаштириб боришни тақозо этади. Шундай экан, биз жамият ҳуқуқий маданиятининг ҳар бир таркибий қисмида мавжуд бўлган муаммоларини ўз вақтида аниқлашимиз ва ҳал этишимиз ҳамда уларни янада такомиллаштириш борасида мунтазам равишда профилактика инспектори иш олиб бориши зарур⁶.

Бугунги кунда келажак авлод ҳуқуқий маданиятини шакиллантириш ва юксалтиришнинг муаммоларига бой таркибий қисм ҳуқуқий онг ва уни янада юқори даражага кўтариш борасида ҳуқуқий саводхонликни янада ошириш ҳисобланади, десак хато қилмаймиз.

Ёшларнинг ҳуқуқий саводхонлиги шакиллантириш ва юксалтиришни биз шартли равишда қуйдаги уч босқичга ажратган ҳолда ўргандик :

биринчидан, шахс онгида илк ҳуқуқий маданиятнинг шакилланиши. Маълумки шахс онгидаги илк ҳуқуқий тушунчалар биринчи навбатда, оилада ота-она ва оиланинг бошқа аъзолари, мактабгача таълим муассасларида-тарбиячилар, мактабдан ташқари маданият муассасаларида эса у ерда ижод қилаётган театр актиёрлари, санаткорлар, парк ва боғлардаги турли кўрзмали воситалар орқали шакилланади;

иккинчидан, шахс онгида ҳуқуқий билими асосида ўзликсиз таълим тизмининг бошланғич, ўрта таълим мактабларида, академик лицейлар, касб-хунар коллежлари, олий ўқув юртлирида билим олиш жараёнида, шунингдек жамоат тузулмалари ҳамда профилактика инспектори томонидан ички ишлар органлари таянч пунктлари негизида фаолият олиб боровчи субъектлари томонидан амалга ошириладиган ҳуқуқий тарғибот-ташвиқот ишлари тасирида шакилланади ва бойиб боради ;

учинчидан, шахс ҳуқуқий маданият саводхонлигини ошириб бориш. Шахс ҳуқуқий саводхонлиги ўзлари фаолият олиб боровчи меҳнат жамолардаги, фаолияти амалдаги қонунлар билан тақиқланмаган норасмий гуруҳлардаги, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини амалга ошириш жараёнидаги ижтимоий муносабатлар, шунингдек оммавий ахборат воситалари томонидан

⁶ Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш. Ўқув қўлланма Т. 2017. Б-82

амалга оширилаётган ҳуқуқий тарғибот ва ташвиқот ишлари таъсири натижасида шакилланади⁷.

Юқоридагилардан кўриниб турибдики профилактика инспектори томонида фуқороларнинг ҳуқуқий маданиятирни шакиллантириш ва қонунга ҳурмат руҳи асосида яшаш кўникмасини шакиллантириш ҳам “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни”да олиб бориладиган ишларнинг қисми сифатида олиб қарасак хато бўлмайди.

“Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни”ни ташкил этишдаги асосий талабларга қуйидагиларни киритиш мумкин.

Жумладан, ички ишлар органлари таянч пунктлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат идоралари ва ташкилотларида «очиқ эшиклар куни»ни ташкил этиш орқали тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш каби қоидалар белгиланган бўлиб, кенг қамровли мулоҳазани ташкил этади;

профилактика инспектори ўз фаолиятини очиқ ва шаффоф тарзда, давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, бошқа ташкилотлар ва фуқаролар, шунингдек, оммавий ахборот воситалари билан ҳамкорликда амалга оширади;

жисмоний ва юридик шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти ҳақида, шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқлари ҳамда қонуний манфаатларига бевосита дахлдор бўлган ҳаққоний ахборотни олиш ҳуқуқига эга, фойдаланилиши қонун билан чекланган ахборот бундан мустасно⁸.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2833-сон Қарори билан “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси”нинг ташкил этилиши барча субъектларнинг ҳуқуқбузарликлар профилактикасида фаол иштирок этишини таъминлаш ва уларнинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш, ҳамкорликда куч ва воситаларни тўғри тақсимлаган ҳолда самарали натижаларга эришиш, энг асосийси ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш механизминини яратиб берди.

⁷ Ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш, таҳлил қилиш ва бартараф этиш. Ўқув қўлланма Т. 2017 йил

⁸ Ички ишлар органлари тизимидаги туб ислохотлар – халқ манфаатларига хизмат қилишни таъминлаш кафолати. Ўқув қўлланма Т. 2017 йил

Мазкур қарор билан ҳафтанинг ҳар пайшанба кунлари “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни” деб эълон қилинди ҳамда ушбу кундаги фаолиятни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш ички ишлар органлари ваколатига берилди.

Энг муҳими халқимиз ўз ҳаётидан ва давлатидан рози бўлиб яшашини таъминлаш бугун барчамизнинг бош вазифамиздир. Ушбу вазифаларни амалга оширишда “**Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси куни**” ташкил этилганлиги бежизга эмасдир⁹.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндошилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаётганлиги, ваколатли органларнинг етарли даражада ташаббус кўрсатмаётганлиги, лозим даражадаги идоралараро ҳамкорликнинг мавжуд эмаслиги, амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг ўзаро номутаносиблиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштиришни талаб этади.

ХУЛОСА

Ҳуқуқбузарликларга мурасизлик маданиятини шакллантириш, ҳуқуқий нигилизмга барҳам бериш ва фуқароларнинг қонунга итоаткорлик ҳуқуқ-атворини оммалаштиришга қаратилган, шу жумладан ички ишлар органлари таянч пунктлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва бошқа давлат идоралари ва ташкилотларида «очиқ эшиклар куни»ни ташкил этиш орқали тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш каби тадбирлар амалга оширилмоқда¹⁰.

Мустақиллик йилларида республикада ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасида комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, мамлакатда ҳуқуқ-тартиботни таъминлашда ижобий натижаларга ҳамда криминоген вазиятни сезиларли даражада яхшилашга эришилди.

Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услублари, энг аввало ахборот-коммуникация технологияларидан етарли даражада фойдаланилмаётганлиги сабабли ҳозирги кун талабларига тўлиқ жавоб бермайди.

⁹ Шавкат Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Т. 2017 йил Б. 312,313

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “**Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида**”ги ПҚ-2833-сон Қарори.

Давлат идоралари аксарият ҳолларда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини фақатгина ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг вазифаси сифатида баҳолаб, оқибатда ушбу фаолиятга лозим даражада эътибор қаратмаяпти¹¹.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаяпти.

Ваколатли органларнинг етарли даражада ташаббус кўрсатмаётганлиги, лозим даражадаги идоралараро ҳамкорликнинг мавжуд эмаслиги, амалга оширилаётган чора-тадбирларнинг ўзаро номутаносиблиги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштиришни талаб этади.

Шу босидан, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятни мувофиқлаштиришнинг таъсирчан тизимини яратиш, қонун бузилишларининг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш мақсадида *биринчидан*, давлат органларининг, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги ишлари қониқарсиз деб эътироф этилди, *иккинчидан*, ҳуқуқбузарликларнинг самарали профилактикасини амалга ошириш давлат органлари, шу жумладан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари, бошқа давлат ташкилотлари, шунингдек хўжалик бошқаруви органларининг устувор вазифаси этиб белгиланди¹².

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

¹¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сон «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сон «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

1. *Одилқориев Х. Т., Тультеев И. Т.* ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. –Т., 2009.

2. *Зарипов С.З.* ва бошқалар. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда ҳуқуқий тарбия воситаларининг аҳамияти. Ўқитувчилар учун қўлланма. Тошкент, 1997.

3. *Мирзажанов Қ.* Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг олдини олишда ҳуқуқий тарбия воситаларининг аҳамияти. Тошкент 1997.

4. *Абдурасулова Қ.Р.* Вояга етмаганлар жиноятчилиги ва унинг олдини олиш муаммолари // Қонун ҳимоясида. –2001. –№ 1. –23–24-б.

5. “Ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги илмий-назарий конференция материаллари. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2008. 253 бет.

6. *Исмоилов Н. Т., Жаҳонгиров И. С., Ў.Т. Хушвақтов* Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарликларининг яқка тартибдаги профилактикаси: Ўқув-амалий қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2010. – 114 б.

7. *И.Исмаилов, М. Зиёдуллаев, Н.Исроилова, Ф. Азимова.* вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш: Ўқув-амалий қўлланма / Масъул муҳаррир *И.Исмаилов.* – Т.: Республика болалар ижтимоий мослашув маркази, 2011. – Б – 19.

8. *Абдуганиев У.* Личность несовершеннолетнего преступника: Учебно-практическое пособие. –Т., 1995.

9. *Абызов Р. М. Кабулов Р.К.* Прогнозирование и профилактика преступного поведения несовершеннолетних. –Т.,1991.